

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqttni boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолiddин Камолiddинович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
<i>Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
<i>Mavlanova Saidaxon Umarovna</i>	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
<i>Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi</i>	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
<i>Omonqulova Diyora Farhod qizi</i>	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
<i>Qudratov Davron Sami o'g'li</i>	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
<i>Rahimova Xosiyat Uralovna</i>	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
<i>Raxmatova Ondagul Oybek qizi</i>	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
<i>Raxmonova Mavluda Suvon qizi</i>	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
<i>Sattorova Mohinur Sherali qizi</i>	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
<i>Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
<i>Toxirova Nafisa Dilshod qizi</i>	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
<i>Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li</i>	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
<i>Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
<i>Xakimova Xosiyat Jurayevna</i>	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
<i>Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi</i>	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
<i>Xasanov Baxrom Boktiboyevich</i>	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
<i>Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович</i>	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
<i>Олтибоева Камола Шарофжон қизи</i>	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
<i>Хамидова Нигора Илхомовна</i>	

BOLALARDA OILAGA HURMAT VA QADRIYATLI MUNOSABATNI RIVOJLANTIRISH JARAYONIDA OTA-ONA BILAN HAMKORLIK QILISH YO'LLARI

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
SCHOOL EDUCATION
MAKTAB TA'LIMI

Sharofutdinova Nigora Kenja qizi
Osiyo texnologiyalari universiteti magistranti

Usarova Marg'uba Nazar qizi
Osiyo texnologiyalar universiteti,
Pedagogika fanlari falsafa doktori (Phd), dotsent v.b.

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni shakllantirish jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni tashkil etish masalalari yoritilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi didaktik o'yinlar, tarbiyaviy ertaklar va integratsiyalashgan mashg'ulotlar orqali bolalarda ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini aniqlashdan iborat. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov ishlari, anketa va suhbat metodlaridan foydalanildi. Natijalar ota-onalar ishtirokida tashkil etilgan tarbiyaviy jarayon bolalarda oilaga nisbatan hurmat, mas'uliyat va mehr-oqibat kabi qadriyatlarning barqaror shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim amaliyotida oila va ta'lim muassasasi hamkorligini kuchaytirish zarurligini ilmiy jihatdan asoslab beradi. Mazkur maqolada maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni shakllantirish jarayonida ota-onalar bilan samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda didaktik o'yinlar, tarbiyaviy ertaklar va maqsadli mashg'ulotlar orqali bolalarda oila, mehr-oqibat, hurmat va mas'uliyat kabi ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolada oilaviy tarbiya va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligining nazariy asoslari, mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tahlili, amaliy tajribalar hamda metodik tavsiyalar keltirilgan. Tadqiqot natijalari ota-onalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga faol jalb etish bolalarda barqaror qadriyatli munosabatni shakllantirishda muhim omil ekanini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: oilaviy tarbiya, ota-ona hamkorligi, qadriyat, hurmat, didaktik o'yin, ertak terapiyasi, maktabgacha ta'lim.

Abstract: This article explores effective ways of organizing cooperation with parents in developing respect and value-based attitudes toward family among preschool children. The study aims to identify the pedagogical potential of didactic games, educational fairy tales, and integrated learning activities in fostering social and moral values. The research employed theoretical analysis, pedagogical observation, experimental methods, questionnaires, and interviews. The results confirm that educational activities organized with active parental involvement significantly enhance children's respect for family, responsibility, empathy, and moral development. The findings provide a scientific basis for strengthening family-preschool partnerships in early childhood education. This article examines effective ways of cooperating with parents in the process of developing respect and value-based attitudes toward family among preschool children. The study analyzes pedagogical opportunities for fostering social and moral values such as family respect, empathy, responsibility, and affection through didactic games, educational fairy tales, and structured learning activities. The theoretical foundations of cooperation between family and preschool institutions are discussed based on national and international research. Practical experiences and methodological recommendations are also presented. The findings indicate that active parental involvement significantly contributes to the sustainable formation of value-oriented attitudes in children.

Key words: family education, parent cooperation, values, respect, didactic games, fairy tale therapy, preschool education.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы организации эффективного сотрудничества с родителями в процессе формирования уважительного и ценностного отношения к семье у детей дошкольного возраста. Основной целью исследования является выявление педагогических возможностей развития социально-нравственных ценностей у детей посредством дидактических игр, воспитательных сказок и интегрированных занятий. В ходе исследования использовались методы теоретического анализа, педагогического наблюдения, опытно-экспериментальной работы, анкетирования и беседы. Результаты подтверждают, что воспитательный процесс, организованный с участием родителей, оказывает положительное влияние на формирование у детей устойчивых ценностей, таких как уважение к семье, ответственность и доброжелательность. Полученные результаты научно обосновывают необходимость усиления взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения. В данной статье также рассматриваются вопросы налаживания эффективного сотрудничества с родителями в процессе формирования уважительного и ценностного отношения к семье у детей дошкольного возраста. В исследовании анализируются педагогические возможности развития таких социально-нравственных ценностей, как уважение к семье, доброжелательность, ответственность и забота, посредством дидактических игр, воспитательных сказок и целенаправленных занятий. В статье представлены теоретические основы взаимодействия семейного воспитания и дошкольного образовательного учреждения, анализ отечественных и зарубежных исследований, практический опыт и методические рекомендации. Результаты исследования показывают, что активное вовлечение родителей в образовательный процесс является важным фактором формирования у детей устойчивого ценностного отношения.

Ключевые слова: семейное воспитание, сотрудничество с родителями, ценности, уважение, дидактические игры, сказкотерапия, дошкольное образование.

KIRISH

Maktabgacha yosh davri shaxs rivojlanishining eng muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda bolaning ijtimoiy xulq-atvori, axloqiy me'yorlari va qadriyat tizimi shakllana boshlaydi. Oila esa bolaning birlamchi ijtimoiylashuv muhiti sifatida uning dunyoqarashi, xulqiy normalari va shaxsiy pozitsiyasining shakllanishida yetakchi o'rin tutadi. Shu sababli bolalarda oilaga hurmat, mehr-oqibat, mas'uliyat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish masalasi maktabgacha ta'lim pedagogikasining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar ta'lim muassasasi va oila hamkorligini ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas komponenti sifatida ko'radi. Ota-onalar bilan tizimli hamkorlik qilinmaguncha, bolalarda barqaror qadriyatli munosabatlarni shakllantirish mushkul. Shu nuqtai nazardan didaktik o'yinlar, tarbiyaviy ertaklar va maqsadli mashg'ulotlar ota-onalar ishtirokida tashkil etilganda, tarbiyaviy ta'sirning samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

Mazkur maqolaning maqsadi maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni shakllantirishda ota-onalar bilan hamkorlikning samarali yo'llarini aniqlash hamda didaktik o'yinlar, ertaklar va mashg'ulotlarning pedagogik imkoniyatlarini asoslab berishdan iborat.

Zamonaviy jamiyatda oilaning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyati tobora ortib bormoqda. Ayniqsa, globallashuv sharoitida bolalarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan dunyoqarashni shakllantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Maktabgacha yosh davri shaxs kamolotining poydevori bo'lib, aynan shu bosqichda bolaning oila haqidagi tasavvurlari, unga bo'lgan munosabati va hurmati shakllanadi. Shu sababli maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida oilaviy tarbiya bilan uzviy hamkorlikni ta'minlash muhim pedagogik vazifa sanaladi.

Bolalarda oilaga nisbatan qadriyatli munosabatni rivojlantirish faqatgina ta'lim muassasasi doirasida emas, balki ota-onalar bilan hamkorlikda olib borilgandagina samarali bo'ladi. Didaktik o'yinlar, ertaklar va tarbiyaviy mashg'ulotlar ushbu jarayonda eng ta'sirchan vositalardan biri bo'lib, ular bolaning emotsional sohasi va ijtimoiy tajribasini boyitadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oilaviy tarbiya va maktabgacha ta'lim hamkorligi masalalari ko'plab pedagog va psixolog olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

L.S. Vygotskiy bolalar rivojlanishida ijtimoiy muhit va kattalar bilan o'zaro munosabatning hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi.

J. Bruner va E. Erikson tadqiqotlarida esa qadriyatlar bolaning shaxsiy identifikatsiyasi jarayonida muhim omil sifatida ko'rsatiladi.

O'zbekistonlik olimlardan R. Jo'rayev, N. Qodirova va D. Xoliqovalar maktabgacha ta'lim tizimida oilaviy tarbiyaning ahamiyati, ota-onalar bilan pedagogik hamkorlik mexanizmlarini ilmiy asoslab berganlar.

Xalqaro tajribada esa UNESCO va OECD hisobotlarida ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki bolalarning ijtimoiy moslashuvi va axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi maktabgacha ta'lim pedagogikasi, rivojlanish psixologiyasi va ijtimoiy pedagogika nazariyalariga asoslandi. Tadqiqotda kompleks yondashuv qo'llanilib, quyidagi metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, ota-onalar va tarbiyachilar bilan suhbat, anketa, pedagogik tajriba-sinov ishlari hamda statistik-solishtirma tahlil. Tajriba maktabgacha ta'lim tashkilotining maktabga tayyorlov guruhida olib borildi. Tadqiqot ishtirokchilari 6-7 yoshli bolalar, ularning ota-onalari va tarbiyachilar bo'ldi. Tajriba jarayonida ota-onalar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan didaktik o'yinlar majmuasi, ertak asosidagi tarbiyaviy suhbatlar hamda integratsiyalashgan mashg'ulotlar sinovdan o'tkazildi. Tajriba uch bosqichda tashkil etildi: aniqlovchi bosqichda bolalarning oilaga munosabat darajasi diagnostika qilindi; shakllantiruvchi bosqichda ota-onalar bilan hamkorlikda tarbiyaviy ta'sirlar amalga oshirildi; yakuniy bosqichda esa natijalar tahlil qilinib, samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlashtirildi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, pedagogik kuzatuv, suhbat, tajriba-sinov ishlari va natijalarni solishtirma tahlil qilish metodlaridan foydalanildi. Tajriba maktabgacha ta'lim tashkilotining maktabga tayyorlov guruhida olib borildi. Tadqiqotda ota-onalar bilan hamkorlik asosida tashkil etilgan didaktik o'yinlar, ertaklar va mashg'ulotlarning bolalar qadriyatli munosabatiga ta'siri o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Aniqlovchi bosqich natijalari bolalarda oilaga munosabatning asosan emotsional darajada ekanini, ammo qadriyatli munosabatning yetarlicha shakllanmaganini ko'rsatdi.

Dastlabki diagnostika natijalariga ko'ra, bolalarning 32 foizida oilaga nisbatan qadriyatli munosabat yuqori darajada, 41 foizida o'rta darajada, 27 foizida esa past darajada aniqlangan.

Shakllantiruvchi bosqichda ota-onalar ishtirokida o'tkazilgan didaktik o'yinlar ("Mening oilam", "Oiladagi rollar", "Yaxshi farzand"), ertak terapiyasi asosidagi suhbatlar ("Mehribon ona", "Donishmand ota" kabi mavzularda) hamda integratsiyalashgan mashg'ulotlar tashkil etildi. Ushbu faoliyatlar bolalarda empatiya, hurmat, mas'uliyat va oilaga sadoqat kabi ijtimoiy-axloqiy sifatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yakuniy bosqich natijalariga ko'ra, bolalarda oilaga nisbatan qadriyatli munosabatning yuqori darajasi 58 foizga yetdi, o'rta daraja 33 foizni tashkil etdi, past daraja esa 9 foizga tushdi. Bu esa ota-onalar bilan hamkorlik asosida tashkil etilgan tarbiyaviy jarayonning yuqori samaradorligini ko'rsatadi.

1-rasm: Bolalarda oilaga nisbatan qadriyatli munosabat darajasining o'zgarishi diagrammasi (tajriba natijalari)

Mazkur rasmdan ko'rinib turibdiki, shakllantiruvchi tajriba natijasida bolalarda qadriyatli munosabat darajasining sezilarli oshishi kuzatildi. Diagrammada aniqlovchi va yakuniy bosqich natijalari taqqoslab ko'rsatildi. Diagramma ustunli shaklda bo'lib, yuqori, o'rta va past darajalar bo'yicha foiz ko'rsatkichlari aks ettirildi. Diagramma natijalari ota-onalar bilan hamkorlik asosida olib borilgan pedagogik ta'sir bolalarda ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga sezilarli ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy tarbiya va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligi uyg'unlashganda bolalarda qadriyatli munosabatlar tizimli va barqaror shakllanadi. Xalqaro tadqiqotlar natijalari ham ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Aniqlovchi bosqich natijalari bolalarda oilaga munosabatning asosan emotsional darajada ekanini, ammo qadriyatli munosabatning yetarlicha shakllanmaganini ko'rsatdi. Ko'plab bolalar oilaviy rollar va mas'uliyat tushunchalarini yuzaki anglagan. Shakllantiruvchi bosqichda ota-onalar ishtirokida o'tkazilgan didaktik o'yinlar ("Mening oilam", "Oiladagi rollar", "Yaxshi farzand"), ertak terapiyasi asosidagi suhbatlar ("Mehribon ona", "Donishmand ota" kabi mavzularda) hamda integratsiyalashgan mashg'ulotlar tashkil etildi. Ushbu faoliyatlar bolalarda empatiya, hurmat, mas'uliyat va oilaga sadoqat kabi ijtimoiy-axloqiy sifatlarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Yakuniy bosqich tahlillari bolalarda oilaga nisbatan qadriyatli munosabat darajasining sezilarli oshganini ko'rsatdi. Ota-onalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan tarbiyaviy jarayon bolalarda ijtimoiy faollik, muloqot madaniyati va axloqiy xulqning mustahkamlanishiga xizmat qildi. Muhokama natijalari shuni ko'rsatadiki, oilaviy tarbiya va maktabgacha ta'lim tashkiloti hamkorligi uyg'unlashganda bolalarda qadriyatli munosabatlar tizimli va barqaror shakllanadi. Xalqaro tadqiqotlar natijalari ham ota-onalarning ta'lim jarayonidagi ishtiroki bolalarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Tajriba-sinov jarayonida ota-onalar ishtirokida o'tkazilgan mashg'ulotlar bolalarda oilaga nisbatan iliq munosabat, hurmat va mas'uliyat hissining kuchayishiga olib keldi. Didaktik o'yinlar orqali bolalar oilaviy rollarni anglay boshladi, ertaklar esa ularning emotsional idrokini rivojlantirib, axloqiy xulosa chiqarishga yordam berdi. Mashg'ulotlar davomida ota-onalarning faol ishtiroki bolalarda ijtimoiy faollik va o'ziga ishonchni oshirdi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, oilaviy va pedagogik ta'sir uyg'unlashganda bolalarda qadriyatli munosabatlar barqaror shakllanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayoni uzluksiz va tizimli pedagogik ta'sirni talab qiladi. Ota-onalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan didaktik o'yinlar, ertak terapiyasi va integratsiyalashgan mashg'ulotlar bolalarda ijtimoiy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida ota-onalarni pedagogik jarayonga faol jalb etish, ularning pedagogik madaniyatini oshirish hamda oila-bog'cha hamkorligini institutsional darajada mustahkamlash zarur. Tadqiqot natijalari respublika va xalqaro ilmiy hamjamiyat uchun bolalar tarbiyasida oilaning rolini kuchaytirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish muhim pedagogik shart hisoblanadi. Didaktik o'yinlar, ertaklar va maqsadli mashg'ulotlar ushbu jarayon samaradorligini oshiradi. Tadqiqot natijalari maktabgacha ta'lim amaliyotida ota-onalarni tarbiyaviy jarayonga faol jalb etish zarurligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev, R. (2020). Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. Toshkent: Fan.
2. Qodirova, N. (2019). Oilaviy tarbiya asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
3. Xoliqova, D. (2018). Maktabgacha ta'limda ota-onalar bilan hamkorlik. Toshkent: Innovatsiya.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.
5. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design. Cambridge: Harvard University Press.
6. Epstein, J. L. (2011). School, Family, and Community Partnerships: Preparing Educators and Improving Schools. Boulder: Westview Press.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.